

HIKOYA – EPIK TURNING KICHIK JANRI

Avezov Elbek To'rayevich

O'zDJTU, Jahon adabiyoti kafedrası v.v.b.dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15371229>

Annotatsiya. Mazkur maqolada adabiyotshunodlikning muhim jihatlaridan biri bo'lgan badiiy psixologizm va uning printsiplari bo'yicha fikr yuritilgan. Shuningdek, Har qanday voqea ham hikoyabop emas. Hikoya asosida yotgan voqeaning yaxlit, tugal bo'lishi talab etiladi, buning uchun u o'zining boshlanishi va yakuniga ega bo'lishi (masal, latifadagi kabi) lozimligi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: psixologizm, printsiplari, latifalar, rivoyatlar og'zaki nutq an'analari, novella.

Аннотация. В этой статье рассматривается психологизм искусства и его принципы, которые являются одним из важнейших аспектов литературоведения. Кроме того, не каждая история повествовательна. Анализируется, что история, лежащая в основе рассказа, должна быть целостной, законченной, для этого у нее должно быть свое начало и конец (как в притче, анекдоте).

Ключевые слова: психологизм, принцип, анекдоты, повествования устная традиция, новелла.

Abstract. This article examines the psychology of art and its principles, which are one of the most important aspects of literary criticism. Besides, not every story is narrative. It is analyzed that the story underlying the story must be complete, complete, and for this it must have its own beginning and end (as in a parable or an anecdote).

Keywords: psychology, principle, jokes, narratives, oral tradition, novella.

Hikoya janri azal-azaldan didaktik ma'no kasb etib, insonlarni yaxshilikka chorlashga xizmat qilib kelgan. “Adabiyotshunoslik lug‘ati”da hikoyaga shunday ta’rif beriladi: “Hikoya – epik turning kichik janri. Hikoya, odatda, qahramon hayotidan bitta (ba’zan bir-biriga uzviy bog‘liq, qisqa muddat davomida kechgan bir necha) voqeani qalamga oladi. Tasvirlanayotgan voqealarning qisqa vaqt davomida kechishi hikoyaning hajman kichik, syujeti sodda, ishtirok etuvchi personajlar soni kam bo‘lishini taqozo etadi. Har qanday voqea ham hikoyabop emas. Hikoya asosida yotgan voqeaning yaxlit, tugal bo‘lishi talab etiladi, buning uchun u o‘zining boshlanishi va yakuniga ega bo‘lishi (masal, latifadagi kabi) lozim. Yaxlit voqeani tasvirlash asosida hikoyanavis yo shu voqeaning mazmuni, yo uning vositasida xarakterning mohiyatini ochib beradi”¹. Demak, hikoya yozish muallifdan izchillikni talab etadi. Qisqa bo‘lgan bu janrda voqealarning mazmun va mohiyati ochib berilishi kerak bo‘ladi. Bu borada tadqiqotchi N. Qobilovanning yozishicha, hikoyada “qalb dialektikasi”ni ketma-ket yoritish imkoni biroz cheklanadi. Bunga asosiy sabab bu janrda hayotning kichik parchasi aks ettirilishi, unda sanoqli hayotiy voqealar qalamga olingani hamda ushbu janrda qahramon ruhiy kechinmalari izchil ravishda batafsil yoritishning imkoni yo‘qligidir. Muallif qahramonni hikoyaga tayyor holda olib kiradi. Shu sababli ushbu janrda qahramon psixologik tahlili ko‘proq situativ xarakterga ega. Qahramonning ruhiyatini ochib berish uchun esa hikoyada gallyutsinatsiya, maktub, tush singari shakllarni qo‘llash ko‘p uchramaydi. Ushbu janrda yozuvchilar ko‘proq psixologik detaldan

¹ Куронов Д., Мамажонов З., Шералиева М. Адабиётшunoslik lug‘ati. –Т.: Академнашр, 2010. – Б Б. 393–394.

unumli foydalanadi, portret ham, asosan, shtrixlar singari ko‘rinadi². Psixologizm san‘atning umuminsoniy mulki bo‘lib, u odamlarning inson hayotini, san‘atni va xususan, adabiyotni nafaqat ijtimoiy, balki birinchi navbatda psixologik turlarni yaratishdan iborat. Adabiyotshunos S. Kamilova hikoya janri haqida shunday yozadi: “Hikoya – bu kichik epik janr bo‘lib, unda abadiy mavzuning ayrim qirralarini yaqqol ko‘rsatib bera oladigan hayotiy materialni iloji boricha lo‘nda shaklda aks ettiradigan tezis-diskret tafakkur turi namoyon bo‘ladi, doim «bir lahzada» qarama-qarshilikni ko‘rsata oladi, asarning “muallif-roviy-qahramon” uchligi xarakteri bilan bog‘liq o‘ziga xos subyektli tashkillanishiga ega va barcha tasviriy vositalarni o‘zida jamlagan³. Hikoya inson hayotida yuz bergan ixcham voqeani lo‘nda ifodalashga mo‘ljallangan ekan, unda inson obrazini har tomonlama mukammal yaratishga qaratiladi. Insonning his-tuyg‘ulari, kayfiyati va fikrlari atrofda voqelikning o‘ziga xos hodisalari sirlarini tushunish istagi, ularga qarama-qarshi bo‘lgan choralarni izlash yoki butun hayot tarzini obyektiv elementning namoyon bo‘lishiga moslashtirishni tashkil etadi. Psixikaning evolyutsiyasi uchun amaliy faoliyat bilan chambarchas bog‘langan turli bosqichlarda ongni shakllantirish jarayonlari muhim rol o‘ynaydi, bu noaniq instinkt va mazmunli g‘oya o‘rtasidagi izchil bog‘liqlikni keltirib chiqaradi. Insonning ichki dunyosi, uning intilishlari, his-tuyg‘ulari, fikrlari adabiyotda o‘z-o‘zidan maqsad sifatida emas, balki shaxsning badiiy jihatdan ishonarli qiyofasini, uning g‘oyaviy-axloqiy mohiyatini yaratish maqsadida tasvirlanadi. Olimlar qisqa hikoyaning ildizlari juda uzoqqa qadim yunon, skandinav, tubjoy amerikalik, afrikalik va kelt mifologiyalariga borib taqalishini aniqlashga muvaffaq bo‘lishdi. Ular qadimgi “Injil”da yozilgan diniy hikoyalardir⁴.

Hikoya janrining tarixiy taraqqiyoti o‘tmishdagi folklor janrlarining bayon unsuriga borib taqaladi. Adabiy tur va janrlar ichida hikoya xalq orasida tarqalgan latifalar, rivoyatlar og‘zaki nutq an‘analari bilan chambarchas bog‘liq. Har bir oilada va jamiyatda voqealar hikoya qilinib kelingan. Ingliz-irland yozuvchisi, ko‘p romanlar va hikoyalar to‘plami muallifi Elizabet Bouenning ta‘biricha: “Hikoya – kino va fotografiya bilan bir vaqtda rivojlangan eng yosh san‘at asaridir”⁵. Hikoya janrining nazariyotchisi, ko‘pgina hikoyalar muallifi Meri Rorberger: “Shakli qisqa bo‘lgan adabiy asar qadim tarixga ega, ammo qisqa hikoya bugungi kunda adabiy janrlar ichida eng yangilaridandir⁶”, deya e‘tirof etadi. Ko‘rinib turibdiki, hikoya janr sifatida keyinroq tanilgan bo‘lsa-da, qadimdan afsonalar, ertak va boshqa turdagi folklor asarlari tarkibida bayon unsuri bo‘lib ishtirok etgan.

Yevropada hikoyalar dastlab ba‘zan joy nomlari va boshqa kichik o‘zlarishlar bilan gazeta va jurnallarda paydo bo‘lib, tez orada koloniyalarda qayta nashr qilindi. Lekin, albatta, ularga ayrim cheklovlar ham qo‘yilgan edi. Amerikaning mashhur davlat arbobi, adabiyotda ham o‘z o‘rniga ega Benjamin Franklin birinchi Amerika hikoyasini 1747-yilda chop etdi, garchi bu hikoya “Yangi dunyo” deb atalmish Amerika mamlakatidan avval Londonda chop etilsa-da⁷. XIX asrda bu janrning nazariyasiga asos solganlar adabiyotshunoslar emas, balki amaliyotchilari edilar. Aksariyat adabiyotshunoslar XIX asrni Amerikada qisqa hikoya janrining shakllangan

² Қобилова Н. Жек Лондон ва Абдулла Қаҳҳор ижодида бадий психологизм. Филол. фан. фалс.д-ри. дисс. автореф. – Бухоро, 2020. –Б.11-12.

³ Камиллова С. XX аср охири – XXI аср бошлари рус ва ўзбек адабиётида ҳикоя жанри поэтикасининг ривож. Филол. фан. д-ри автореф. – Тошкент, 2016. –Б.16.

⁴ Postmodern approaches to the short story. –USA: Greenwood Publishing Group, 200. – P.VII.

⁵ Elizabeth Bowen. The Faber Book of Modern Short Stories. – Athens: Ohio University Press, 1994. – P. 152.

⁶ Mary Rohrberger. The Short Story: A Proposed Definition, in Short Story Theories, ed. Charles May, Athens OH: Ohio University Press, 1976. – P. 80.

⁷ Nagel J. The American Short Story Handbook. – New Hampshire: Wiley Blackwel, 2015. – P.13

davri deb bilishadi. Hikoya janrining asoschilari sifatida Edgar Allan Po, Herman Melvil, Nataniyel Gotorn, Frensis Bret Gart, Vashington Irving, Anton Chexov, Genri Djeyms, Flanneri O’Konnor, Xulio Kortasar va Yudora Ueltilar hisoblanadi.

Hikoya – bir voqeani bayon qilinuvchi, cheklangan miqdordagi personajlardan iborat qisqa asar hisoblanadi. Yana bir janr borki, u novella deb atalib, u hikoyaning barcha xususiyatlariga ega, ammo kichikroq, dinamikroq bo‘lgan qisqa hikoyaning bir turi hisoblanadi. Novella so‘zi italyancha so‘zdan olingan bo‘lib, “yangilik” degan ma’noga ega. Rus olimi B.V. Tomashevskiy hikoya janrini jahon adabiy atamasi bo‘lmish novellaning sinonimi deb e’tirof etgan⁸. Hotam Umurov “Hikoyaning eng ixcham ko‘rinishi novella deb yuritiladi”⁹, deya ta’kidlaydi. Amerika adabiyotida novellani ko‘pincha haqiqiy milliy janr deb atashadi, uning rivojlanish an‘analari XIX asr davomida taraqqiy etgan. Taassurot va harakat dinamikasi birligi asosida qurilgan kutilmagan yechim bilan tugallangan novellalar V. Irving va E. Po ijodida vujudga kelgan¹⁰. “Adabiyotshunoslik lug‘ati”da hikoya haqida so‘z borganda, uning ikki tipi mavjudligi, birinchisida ocherklilik (tavsifiy-rivoyaviy), ikkinchisida novellistiklik (konfliktli-rivoyaviy) xususiyati ustunligi, bularning birinchisini hikoya, ikkinchisini novella deb farqlash amaliyoti ham mavjud¹¹ligi ta’kidlanadi.

Novella hikoyaning barcha xususiyatlariga ega bo‘lgan janr hisoblanadi, lekin hajm jihatdan, dinamik syujet hamda oldindan taxmin qilib bo‘lmaydigan yakunga ega. U qadimiy an‘analarga ega. Yevropa adabiyotida Uyg‘onish davrining italyan yozuvchisi J.Bokachcho birinchilardan bo‘lib, novella janrining rivojlanishiga “Dekameron” asari bilan katta hissa qo‘shgan. Asarda yetti qiz va uch yigitning o‘n kun davomida aytgan yuzta hikoyasi bayon etiladi. Bu janr butun Yevropaga tarqaldi, ammo mashhurlikka erisha olmadi. Novellalarning qayta paydo bo‘lishi romantizm davrida ro‘y berdi (X. fon Kleyst, V. Irving, E.A. Po, P. Merime). E.A. Po hatto qisqa, dinamiklik, kutilmagan yechim kabi novellaning asosiy xususiyatlarini shakllantirdi. XIX asrda naturalist Gi de Mopassan novella janrida faoliyat yuritdi. Uning kutilmagan yechim bilan yakunlanishi mashhur “Marjon” (1884) novellasi. Mopassanning novellalari “inson fojiasi”ning ajoyib tarzidagi tasvir turidir. Yozuvchining novellalarida parijliklar, viloyat ahli, amaldor va zodagonlar, dehqon va mardikorlar, do‘kondorlar, sarson-sargardon yurgan odamlar, hunarmandlar tasvirlangan¹². XX asrda S. Sveyg, Sh. Anderson va boshqa yozuvchilar ham novella janriga murojaat qilishdi, ammo O. Genri asrning asosiy novelistasi hisoblanib, uning novellalari ushbu janrning davomli evolyutsiya natijasi bo‘ldi. O. Genri novellalarini o‘z davrida Gi de Mopassanga amerikacha javob deb atashgan. Garchi ikkala muallif ham kutilmagan yechimi bo‘lgan qisqa hikoyalar yozsa-da, amerikalik yozuvchining hikoyalari yanada qiziqarli va kulgilioq edi. Demak, amerika adabiyoti M. Tven, E. Po, V. Irving, D. London kabi novelist yozuvchilarga ega adabiyot hisoblanadi. Hikoya janri Amerika Qo‘shma Shtatlarida dinamik turmush tarzi va adabiyotning jurnal yo‘nalishi tufayli mashhurlikka erishdi¹³. O‘rta asrlarda Jefri Choserning “Kenterberiy hikoyalari” ham tarbiyaviy ahamiyatga ega bo‘lib, o‘sha davr ruhiyati va voqealaridan xabar

⁸<https://cyberleninka.ru/article/n/hudozhestvennye-osobennosti-novelly-o-genri-na-primere-proizvedeniya-dary-volhvov>. [Murojaat sanasi: 24.06.2022]

⁹ Umurov X. Adabiyotshunoslik nazariyasi. – T.: A. Qodiriy nomi dagi xalq meъrosi nashriъti, 2004. – B. 222

¹⁰<http://american-lit.niv.ru/american-lit/istoriya-literatury-ssha-5/baldicyn-o-genri-1.htm> [Murojaat sanasi: 05.07.2022]

¹¹ Куронов Д., Мамажонов З., Шералиева М. Адabiyotshunoslik lug‘ati. – T.: Akademi nashr, 2010. – B. 402

¹² Хужаева З. Х. Мопассан-новелист // Молодой ученый. – 2017. – No 12. – С. 664-666.

¹³ <https://cyberleninka.ru/article/n/hudozhestvennye-osobennosti-novelly-o-genri-na-primere-proizvedeniya-dary-volhvov> [Murojaat sanasi 27.07.2022]

beradi. Hikoya janri keyinchalik barcha millat adabiyotlarida rivojlanib, har bir mamlakatning ushbu janrga hissasini qo‘shgan va hikoyalari jahon tillariga tarjima qilingan mashhur adiblari paydo bo‘ldi. O. Genri (Amerika), Gi De Mopassan (Fransiya), Chexov (Rossiya), Ketrin Mensfild (Angliya) shular jumlasidandir.

Jahon adabiyoti tarixida A.P. Chexov, S. Moem, J. London, H. Hesse, O. Genri singari mashhur hikoyanavislar bilan bir qatorda L.N. Tolstoy, U. Folkner, M. Sholoxov kabi bu janrga kamroq murojaat qilgan, ammo bir-ikki hikoyasi misolida betakror san‘at namunasini meros qoldirgan yozuvchilar ham uchraydi. Tolstoyning “Avliyo Sergiy”, Folknerning “Qora musiqa”, Sholoxovning “Xol” hikoyalari mana shunday noyob badiiy kashfiyotlar hisoblanadi¹⁴.

O‘zbek adabiyotida ilk yozma adabiy yodgorliklar – Kultegin va To‘nyuquq bitiktoshlarida bayon qilingan voqealar ishtirok etuvchi qahramonlar tomonidan hikoya qilingan. Nosiriddin Rabg‘uziyning “Qisasi Rabg‘uziy” asarida ham axloqiy xarakterdagi hikoyaning go‘zal namunalari bor. Shuningdek, Alisher Navoiyning “Sab‘ai sayyor” dostonidagi yetti musofir hikoyalari ham bu janrning ilk namunalaridan hisoblanadi. Yuqorida keltirilgan ma‘lumotlar Sharq hikoyachiligi qadim tarixga ega ekanligidan dalolat beradi.

¹⁴<https://ziyouz.uz/suhbatlar/k-zgu-sini-lari-jokhud-ajtilmagan-s-z-udrati-uzo-zh-ra-ulov-bilan-su-bat> /[Мурожаат санаси 27.07.2022]